

**QONUNGA XILOF RAVISHDA CHET ELGA CHIQUISH YOKI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIGA KIRISH UCHUN
JAVOBGARLIKNING KVALIFIKATSIYAVIY BELGILARI**

Alijonov Muxammadyusuf Jo‘rabek o‘g‘li

*Toshkent davlat yuridik universiteti “Jinoyat qonunchiligini qo‘llash
nazariyasi va amaliyoti” yo‘nalishi magistranti*

e-mail: alijonovmuhammayusuf@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O‘zbekiston Respublikasiga kirish uchun nazarda tutilgan javobgarlikni o‘g‘irlashtiruvchi (kvalifikatsiyaviy) belgilari tahlil qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** qonunga xilof ravishda chet elga chiqish, jazo, javobgarlik, og‘irlashtiruvchi holatlar, Jinoyat kodeksi.*

Mamlakatimiz Konstitutsiyasining 32-moddasida, qonuniy asoslarda O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lib turgan har kim mamlakat bo‘ylab erkin harakatlanish, turar va yashash joyini tanlash, O‘zbekistondan tashqariga erkin chiqish huquqiga ega ekanligi, bundan qonunda belgilangan cheklovlar mustasnoligi qayd etilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi O‘zbekistonga to‘sqinliksiz qaytish huquqiga ega.

O‘zbekiston Respublikasiga kirish, chiqish va chegaralaridan o‘tish munosabatlarini jinoyat-huquqiy qo‘riqlashdan maqsad fuqarolarning yuqorida nazarda tutilgan ko‘chib yurish erkinligi bilan bog‘liq konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishlarini tartibga solish va yetarli sharoitlar yaratishdan iborat. Shu bilan birga, qonun chiqaruvchi davlat va jamiyat suvereniteti hamda xavfsizligini

ta'minlash uchun respublikadan chiqish va unga kirish, davlat chegaralaridan o'tish tartibini belgilab bergan. Shundan kelib chiqib, davlat chegarasiga tajovuz qilish – bu, avvalo, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining bir me'yordagi tartibiga tajovuz qilish deb topiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223-moddasida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lib, mazkur qilmish belgilangan tartibni buzib chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish yoxud chegaradan o'tishda namoyon bo'ladi.

Shu bilan bir qatorda, mazkur moddaning ikkinchi qismida ijtimoiy xavfliligi nisbatan yuqoriroq bo'lgan hamda jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga birmuncha ko'proq xavf tug'diradigan va tajovuz qiladigan og'irlashtiruvchi belgilar ham mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, o'z navbatida mazkur kvalifikatsiyaviy belgilar asosida javobgarlikka tortiladigan shaxslar uchun og'irroq jazo choralari nazarda tutilgan. Mazkur tahlilimiz davomida ularga batafsil to'xtalib o'tamiz.

O'zbekiston Respublikasi JK 223-moddasi ikkinchi qismida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirishning jazoni og'irlashtiruvchi holatlari keltirilgan bo'lib, unga ko'ra, moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan harakatlar:

- a) chegarani yorib o'tish yo'li bilan;
- b) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;
- v) takroran yoki xavfli retsivist tomonidan;
- g) chet elga chiqishi uchun maxsus kelishuv talab qilinadigan mansabdor shaxs tomonidan;
- d) O'zbekiston Respublikasiga kirish huquqi belgilangan tartibda cheklangan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, og'irlashtiruvchi holat sifatida jinoyat subyektining qilmishini kvalifikatsiya qilishda va jazo tayinlashda muhim

ahamiyat kasb etadi va birinchi qism sanksiyasiga qaraganda og'irroq jazoga tayinlashga asos bo'ladi.

Mazkur moddaning kvalifikatsiyaviy belgilariga alohida-alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, **chegarani yorib o'tish yo'li bilan** O'zbekiston Respublikasiga kirish yoki chet elga chiqish deganda, nima nazarda tutilganligiga aniqlik kiritishimiz lozim bo'ladi.

Oliy sud Plenumining "O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasini kesib o'tish tartibini buzishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida" 2011-yil 25-noyabrdagi 9-son qarorida chegarani yorib o'tish yo'li bilan JK 223-moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etishga tushuntirish berib o'tilgan bo'lib, qarorning 9-bandiga ko'ra, **yorib o'tish deganda**, jumladan, qo'riqlanadigan Davlat chegarasini chegara postiga yoki chegarachilar naryadiga hujum qilish, chegara qo'shinlarining qonuniy faoliyatiga boshqacha faol qarshilik ko'rsatish (masalan, Davlat chegarasi rejimi talablariga ochiqdan-ochiq bo'ysunmaslik, o'zining xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishga majbur qilish), Davlat chegarasini qo'riqlashga doir texnik vositalarni nobud qilish yoki ularga shikast yetkazish va h.k. yo'li bilan kesib o'tishda ifodalangan harakatlar tushunilishi lozim.

Bunda Oliy sud Plenumida keltirilgan tushuntirishlarga ko'ra, agar Davlat chegarasini yorib o'tish paytida aybdor tomonidan Davlat chegarasini qo'riqlovchi shaxs badaniga qasddan og'ir shikast yetkazilgan yoki u qasddan o'ldirilgan bo'lsa, qilmish JK ning 223-moddasi va tegishlicha JK ning 104, 97-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar majmui bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi lozim. Bunday holatlarda qasddan badanga yengil yoki o'rtacha og'irlikdagi tan jarohati, shuningdek mulkiy ziyon yetkazilishi JK ning 223-moddasi ikkinchi qismi dispozitsiyasi bilan qamrab olinadi va tegishlicha JK ning 105, 109 va 173-moddalari bilan qo'shimcha kvalifikatsiya qilinishini talab etmaydi [1].

JK 223-moddasining ikkinchi qismida chegarani yorib o'tish deganda O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini qo'riqlashni amalga oshirayotgan shaxslarga qasddan jismoniy zo'rlik o'tkazish yoki badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazishdan kamroq xavfli oqibatlarga sabab bo'lgan chegaradan qonunga xilof ravishda o'tish tushuniladi. Mazkur belgi zo'rlik ishlatish natijasida odam o'lishi va badanga og'ir shikast yetkazish kabi oqibatlarni qamrab olmaydi. Bu holda qilmish ko'rib chiqilayotgan moddada va tegishli holatlarga qarab, masalan, JK 97, 219-moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlar majmui hisoblanadi. Zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish chegarani qo'riqlayotgan shaxslarga yoki chegaradan qonunga xilof ravishda o'tishga monelik qilishi mumkin bo'lgan boshqa shaxslarga nisbatan ishlatiladi. A. S. Gorelikning fikriga ko'ra, mazkur modda badanga o'rtacha og'ir yoki yengil shikast yetkazish tarzida zo'rlik ishlatishni qamrab oladi, badanga og'ir shikast yetkazilgan holda esa qilmishni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bo'yichab qo'shimcha kvalifikatsiya qilish talab etiladi. Bunday hollarda jinoyat qo'shimcha bevosita obyekt – jabrlanuvchining hayoti yoki sog'lig'iga tajovuz qiladi. Shunday qilib, mazkur belgi O'zbekiston Respublikasi chegara qo'shinlarining davlat chegarasini qo'riqlayotgan harbiy xizmatchilarni, passport va chegara nazorati xodimlariga, muayyan hollarda bojxona, immigratsiya, sanitariya-karantin, veterinariya, fitosanitariya nazorati va boshqa turdagi nazorat organlarining xodimlariga nisbatan zo'rlik ishlatishni barcha turlarini, badanga og'ir shikast yetkazishdan tashqari, qamrab oladi [2].

Ammo, qayd etish lozimki, JK 223-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan harakatlarning birortasi ham chegara nazoratini amalga oshirayotgan shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatish yohud shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish faktini qamrab oladi. Zero, chegarani yorib o'tish ham Plenum qaroriga keltirilgan ta'rifda bu holatni o'z ichiga olmaydi [3].

Shu maqsadda, JK 223-moddasi ikkinchi qismini **chegara nazoratini amalga oshirayotgan shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatib yoxud shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib** mazkur qilmishni sodir etganlik uchun og'irlashtirgan holda jazo chorasini nazarda tutuvchi band bilan to'ldirish maqsadga muvofiq.

Navbatdagi kvalifikatsiyaviy belgiga to'xtaladigan bo'lsak, tahlil qilinayotgan moddaning 2-qismi "b" bandida qilmishning **bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib** sodir etilishi uchun javobgarlik nazarda tutilgan.

Keyingi masala, JK 223-moddasining "b" bandi, ya'ni **bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib** qonunga xilof ravishda chet elga chiqsh yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish masalasiga to'xtalsak.

Ma'lumki, Jinoyat kodeksining VIII bo'limi bevosita Kodeks doirasida qo'llanilgan atamalarning huquqiy ma'nolariga bag'ishlangan bo'lib, unda qonun chiqaruvchi tomonidan oldindan til biriktirish tushunchasiga huquqiy ta'rif berib o'tilgan. Unga ko'ra, **oldindan til biriktirish** deganda jinoyat ishtirokchilari o'rtasida jinoyat sodir etish yoki jinoiy faoliyat bilan shug'ullanish to'g'risida bunday harakatlarni amalga oshirishdan avval kelishib olish tushuniladi.

Oldindan kelishilgan ishtirokchilikda birgalikda jinoyat sodir etish haqida oldindan til biriktirib, shuningdek, jinoyat sodir etilishidan oldinroq til biriktirgan holda jinoyat sodir etiladi. Ishtirokchilikni kvalifikatsiya qilish uchun bu kelishuvga erishilganidan so'ng qancha vaqt o'tganligi ahamiyatga ega emas. Vaqt katta hamda kichik oraliqlarda hisoblanishi mumkin: daqiqalar, soatlar, sutkalar, oylar, yillar va hokazo. Ishtirokchilar o'rtasida u yoki bu jinoyatni sodir etish yuzasidan kelishuv og'zaki yoki yozma, til biriktiruv, shartli belgi, boshni chayqatish, imo-ishora va boshqa shu kabi shakllarda ifodalanishi mumkin. Oldindan til biriktirish tomonlarning ko'zda tutilayotgan jinoyatning birgalikda sodir etilishidan xabardorligidan, uni sodir etishda har bir ishtirokchining o'z vazifalarini bilishi, hamjihatlikning nisbatan yuqori darajasi bilan tavsiflanadi [4].

JK 223-moddasining “v” bandida takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan mazkur qilmishning sodir etilishi uchun javobgarlik nazarda tutilgan bo’lib, bunda qilmishning ayni shaxs tomonidan ikki va undan ortiq marta ularning birortasi uchun ham sudlanmagan holda sodir etishi tushuniladi. Xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan deb topish uchun esa muhim aniqlovchi belgi shaxsning ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun hukm qilinganligidir. Hukm qilinganlik retsidiv jinoyatni takroran jinoyat sodir etishdan farqlash imkonini beruvchi asosiy belgi bo’lib hisoblanadigan jinoiy-huquqiy oqibat hisoblanadi.

Navbatdagi og’irlashtiruvchi belgi bu – JK 223-moddasi ikkinchi qismi “g” bandida nazarda tutilgan **chet elga chiqishi uchun maxsus kelishuv talab qilinadigan mansabdor shaxs tomonidan** tahlil qilinayotgan ijtimoiy xavfli qilmishning sodir etilishi hisoblanadi.

Mazkur band bilan qilmishni malakalash uchun biz avvalo chet elga chiqish uchun maxsus kelishuv talab qilinadigan mansabdor shaxslar toifasini bilishimiz lozim bo’ladi. Mazkur toifa shaxslar qilmishning maxsus subyekti hisoblanib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 5-martdagi PQ–2142-sonli qarori bilan tasdiqlangan quyidagi ro‘yxatdagi shaxslarni o‘z ichiga oladi:

“Xorijiy mamlakatlarga xizmat safariga chiqishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan maxsus kelishuvni talab qiladigan mansabdor shaxslarning” ro‘yxati (*masalan, Bosh vazir, uning o‘rinbosarlari, Senat raisi va uning o‘rinbosarlari va boshqalar*);

“Xorijiy mamlakatlarga xizmat safariga chiqishi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan maxsus kelishuvni talab qiladigan mansabdor shaxslarning” ro‘yxati (*masalan, Bosh vazir kotibiyatining tarkibiy bo‘linmalari, Bosh vazir o‘rinbosarlari kotibiyatlari rahbarlari va boshqalar*);

“Xorijiy mamlakatlarga xizmat safariga chiqishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni tegishli xizmatlari bilan maxsus kelishuvni talab qiladigan

mansabdor shaxslarning” ro‘yxati (*masalan, Sudyalar oliy kengashi sudyalari, Oliy sud sudyalari va boshqalar*).

Tahlil qilayotgan moddamizning eng so‘nggi og‘irlashtiruvchi belgisi bu – **O‘zbekiston Respublikasiga kirish huquqi belgilangan tartibda cheklangan shaxs tomonidan mazkur qilmish sodir etilishi** hisoblanadi.

Mazkur band bevosita havolaki ahamiyatga ega bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrda PQ–4079-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibi to‘g‘risidagi nizom va Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21-noyabrda 408-son qarori bilan tasdiqlangan “Xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasiga kelishlari va O‘zbekiston Respublikasidan ketishlari tartibi”ga havola qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Elektron manba // Oliy sud Plenumining “O‘zbekiston Respublikasining davlat chegarasini kesib o‘tish tartibini buzishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” 2011-yil 25-noyabrda 9-son qarori: <https://lex.uz/docs/-1945473>.

2. Уголовное право России: Часть Особенная: Учебник. / Под ред. Л. Л. Кругликова. – М., 2005. – С. 780.

3. A. A. Allanova, Qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O‘zbekiston Respublikasiga kirish uchun javobgarlik: jinoyat-huquqiy va kriminologik muammolar, Dissertatsiya, yu.,f.,f.,d darajasini olish uchun. – T.: TDYU, 2020.

4. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 441 bet.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi PQ–4079-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibi to‘g‘risidagi nizom.

